

Guide d'accompagnement à la méthode des cas en ingénierie

Université de
Sherbrooke

Sauf indications contraires, le contenu de ce guide est disponible en vertu des termes de la [Licence Creative Commons Attribution - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Vous êtes autorisé à :

Partager – copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.

Adapter – remixer, transformer et créer à partir du matériel pour toute utilisation, y compris commerciale.

Selon les conditions suivantes :

Attribution – Vous devez [créditer](#) l'œuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été effectuées à l'œuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens raisonnables, sans toutefois suggérer que l'offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son œuvre.

Partage dans les mêmes conditions – Si vous remixez, transformez, ou créez à partir du matériel composant l'œuvre originale, vous devez diffuser l'œuvre modifiée avec la même licence que l'œuvre originale.

Pour citer le document : Rosa-Paradis, V. (2025). *Guide d'accompagnement à la méthode des cas en ingénierie*. Université de Sherbrooke, Faculté de génie. Sous licence CC BY. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17154998>

Ce document est une version adaptée de : Lessard, J., Hovington, S., Lavoie, S. et Chabot, L. (2022). [Guide d'accompagnement à la méthode des cas en psychoéducation](#). Université Laval. [Licence CC BY SA 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Rédaction et contributions

Autrice : Valérie Rosa-Paradis, conseillère pédagogique à la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke.

Personnes contributrices :

Mélanie Cabana, conseillère pédagogique au Service de soutien à la Formation (relecture et réflexion tout au long de l'ouvrage).

P^{re} Vanessa Di Battista (co-rédaction de l'annexe 2).

P^r Pedro Alexandre Conde Bandini (co-rédaction de l'annexe 3).

Image de la couverture par [StockSnap](#) de [Pixabay](#), sous [licence libre Pixabay](#), à l'adresse <https://pixabay.com/fr/photos/gens-filles-femmes-%C3%A9tudiants-2557399/>.

Table des matières

Rédaction et contributions	2
1. D'où vient la méthode des cas ?	4
2. Qu'est-ce que la méthode des cas ?	4
3. Quels sont les apprentissages réalisés ?	5
4. Types de cas pertinents en ingénierie	6
5. Déroulement typique d'une étude de cas	8
6. Rôles des personnes étudiantes et enseignante	9
7. L'évaluation et les livrables.....	10
8. Méthodologie et conseils pour rédiger un cas	10
Annexe 1 - Taxonomie de Bloom révisée	13
Annexe 2 - Cas en géotechnique	14
Annexe 3 - Cas en structure du bâtiment.....	16
Annexe 4 - Déroulement d'une étude de cas.....	18
Annexe 5 - Rôles des personnes étudiantes et enseignante.....	19
Annexe 6 - Exemple de table des matières d'un rapport de cas de résolution de problèmes	20
Annexe 7 - Canevas de collecte d'information pour faciliter la rédaction du cas.....	21
Annexe 8 - Cadre d'analyse d'une problématique	22
Annexe 9 - Cadre d'élaboration de solutions en ingénierie	23
Références bibliographiques	24

1. D'où vient la méthode des cas ?

La méthode des cas est utilisée dans les programmes universitaires depuis plusieurs décennies. Elle a été introduite à la Harvard Law School dès la fin du 19^e siècle pour développer les capacités d'analyse et de prise de décision des personnes étudiantes en les confrontant à des situations juridiques authentiques qu'elles n'auraient probablement pas rencontrées durant leurs études (Garvin, 2003; Ménard & St-Pierre, 2014). En 1908, la Harvard Business School a adapté cette méthode pédagogique à l'enseignement de la gestion en mettant l'accent sur la prise de décision et la résolution de problèmes en contexte de risque et d'incertitude (Garvin, 2003; Ménard & St-Pierre, 2014). Appréciée pour sa flexibilité, sa polyvalence et son caractère réaliste, la méthode des cas s'est largement implantée dans de nombreux domaines, dont la médecine, les sciences sociales et l'ingénierie.

2. Qu'est-ce que la méthode des cas ?

La méthode des cas est une méthode pédagogique qui permet de **mettre en pratique la théorie apprise** par l'entremise d'une **situation-problème concrète et réaliste** qui relate un incident ou l'évolution d'un événement dans le temps (Mucchielli, 1969). Elle est particulièrement pertinente dans les domaines qui traitent de problèmes pouvant être résolus de **diverses façons** et qui comportent **plusieurs solutions possibles** (Ménard & St-Pierre, 2014). À travers l'étude du cas, les personnes étudiantes ont l'occasion d'analyser une situation concrète pour identifier le problème et rechercher des solutions efficaces (Ménard & St-Pierre, 2014). Il est à noter que si les études de cas sont utilisées de manière ponctuelle, on parlera davantage d'*études de cas* plutôt que de *méthode de cas*. La méthode de cas suppose que le cours soit structuré autour de plusieurs cas à étudier (Mucchielli, 1984).

La méthode des cas se prête bien à l'intégration d'**apprentissages multidisciplinaires**, car l'analyse d'une situation-problème et l'élaboration de solutions exigent souvent la prise en compte de multiples dimensions et de contraintes¹ (Ménard & St-Pierre, 2014). En ingénierie, les personnes étudiantes peuvent par exemple être amenées à mobiliser des apprentissages de plusieurs disciplines et à examiner non seulement les aspects techniques, mais aussi les enjeux économiques, environnementaux et réglementaires du cas. Comme dans la pratique professionnelle, un même problème peut donner lieu à **plusieurs solutions** pertinentes qui respectent des exigences établies. Cette méthode prépare ainsi les personnes étudiantes à aborder de manière **créative** des **problèmes ouverts, complexes** et parfois **non définis**. Les **discussions avec les pairs**, qui ont une place centrale dans cette méthode, enrichissent l'étude du cas et la profondeur des apprentissages réalisés en confrontant les personnes étudiantes à divers points de vue.

Le cas peut être présenté sous la forme d'un récit, d'un dialogue ou d'un témoignage multimédia ou écrit de longueur variable (Guilbert & Ouellet, 2002). Il peut inclure des documents réels ou inspirés de la pratique professionnelle, comme des rapports techniques, des plans, des photos, des courriels et toutes autres données. L'étude de cas est généralement précédée d'une ou de plusieurs séances d'enseignement portant sur les notions théoriques essentielles à sa résolution ainsi que des lectures et des exercices pratiques (Ménard & St-Pierre, 2014).

¹ Exemples de contraintes : physique, technique, économique, durabilité, éthique et déontologie, santé et sécurité, développement durable, environnemental, sociale, humaine et légale (OIQ, 2021).

3. Quels sont les apprentissages réalisés ?

Dans les programmes universitaires, la méthode des cas s'avère particulièrement efficace pour développer des habiletés cognitives de haut niveau, telles que l'analyse, l'évaluation et la création (Van Stappen, 1989). En confrontant les personnes étudiantes à des situations réalistes, complexes et multidimensionnelles, cette méthode pédagogique les amène à dépasser la simple mémorisation, compréhension et application de concepts. Elles doivent mobiliser leurs connaissances théoriques pour analyser les différentes facettes du cas, porter un jugement critique et proposer des solutions appropriées. La taxonomie de Bloom révisée (Anderson, Krathwohl & Bloom, 2001) sur la figure 1 présente des exemples d'habiletés liées à ces trois niveaux cognitifs supérieurs (version complète à l'annexe 1).

Figure 1 - Exemples d'habiletés de haut niveau selon la taxonomie de Bloom révisée

Le tableau ci-dessous présente des exemples de tâches qui pourraient être demandées aux personnes étudiantes dans une étude de cas en ingénierie selon les trois niveaux expliqués ci-haut.

Tableau 1 - Exemples de tâches selon le niveau taxonomique

Habilité	Exemples
Créer <i>Rechercher et concevoir des solutions en mobilisant ses apprentissages. Générer de nouvelles idées. Élaborer un plan d'action.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Élaborer une stratégie de réduction des déchets pour une usine manufacturière à partir d'un portrait de production respectant des contraintes économiques et réglementaires. Proposer des modifications à un système de drainage urbain à la suite d'événements climatiques extrêmes (ex. : inondation). Élaborer un plan d'action pour intégrer une nouvelle technologie dans une chaîne de production en respectant les normes de sécurité, le budget et une capacité de production visée.

Habilité	Exemples
Évaluer <i>Porter un jugement critique basé sur des critères variés. Analyser une situation pour prendre des décisions et les justifier.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Comparer deux solutions techniques proposées pour un pont et recommander celle qui respecte le mieux les critères de durabilité, de coût et de faisabilité. • Évaluer les risques associés à une option de stockage d'énergie renouvelable dans une municipalité. • Prendre une décision éthique éclairée concernant l'utilisation d'une nouvelle technologie dans une entreprise de fabrication de papier.
Analyser <i>Repérer les éléments d'une situation (ex. : causes, conséquences, acteurs) et comprendre leurs relations. Interpréter des données. Analyser une situation au regard d'un cadre théorique de référence.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Analyser les causes, les conséquences et les acteurs impliqués dans l'effondrement d'un coffrage temporaire à partir de rapports, de plans, de photos et de témoignages. • Interpréter des données d'un rejet d'un procédé chimique pour déterminer si une usine respecte une nouvelle norme environnementale en vigueur. • Analyser une situation de conflit dans une équipe multidisciplinaire pour en comprendre les dynamiques professionnelles et organisationnelles à travers le cadre théorique des comportements nuisibles à la collaboration. • Interpréter les données de la variabilité de la production de bière pour définir le besoin du client.

En ingénierie, ces habiletés cognitives sont essentielles. Peu importe leur discipline, les ingénieurs et ingénieures doivent être capables d'analyser des problématiques complexes, d'évaluer différentes options, de formuler des recommandations éclairées et de proposer des solutions optimales qui tiennent compte de contraintes parfois contradictoires. Dès leur début de carrière, ils sont confrontés à des problèmes ouverts sans solution unique ni évidente. La méthode des cas expose les personnes étudiantes à cette réalité professionnelle et les y prépare.

Au-delà des habiletés cognitives et du lien entre la théorie et la pratique, les études de cas favorisent également le développement de compétences transversales et d'attitudes essentielles en ingénierie, telles que la communication, la collaboration, la créativité, le sens des responsabilités, l'autonomie et l'organisation (Bédard et al., 2005; Guilbert & Ouellet, 2002; Ménard & St-Pierre, 2014).

4. Types de cas pertinents en ingénierie

Il existe plusieurs types de cas selon le niveau d'habiletés visé ou le domaine professionnel. En ingénierie, deux types de cas sont particulièrement pertinents : le cas d'analyse et le cas de résolution de problèmes.

Cas d'analyse : les personnes étudiantes doivent analyser et évaluer toute la complexité du cas en considérant ses multiples facettes. Des hypothèses permettant d'expliquer le problème peuvent être posées. Habituellement, il n'y a pas de décision à prendre ni de recommandation à formuler. Les événements et les éléments importants de la situation-problème sont présentés. (Guilbert & Ouellet, 2002)

Le cas pourrait par exemple être analysé selon un cadre théorique donné (ex. : législation, norme, cadre conceptuel, principe d'ingénierie). Les causes, les conséquences et les acteurs concernés pourraient être identifiés. Dans une situation de conception en ingénierie, l'analyse des facettes du cas pourrait aussi mener à identifier la problématique et les contraintes en jeu pour ensuite définir le besoin du client.

Cas de résolution de problèmes : le cas de résolution de problèmes² se différencie du cas d'analyse en sollicitant en plus des habiletés cognitives d'évaluation et de création. Au terme de l'analyse de la situation-problème, les personnes étudiantes ont à prendre une décision, élaborer des solutions ou formuler une recommandation qui tient compte des particularités de leur analyse. Un plan d'action peut aussi être réalisé. (Guilbert & Ouellet, 2002)

Dans un cas de résolution de problèmes, les tâches d'analyse, d'évaluation et de création peuvent s'alterner. Par exemple, les facettes du cas pourraient être tout d'abord analysées pour ensuite proposer des solutions. Celles-ci pourraient ensuite être comparées afin de recommander la solution optimale. Le tableau ci-dessous permet de visualiser comment une même situation complexe peut être formulée en fonction qu'il s'agisse d'un cas d'analyse ou de résolution de problèmes selon les cibles d'apprentissage visées.

Tableau 2 - Exemples de tâches spécifiques pour une même situation-problème en fonction du type de cas

Cas d'analyse	Cas de résolution de problèmes
Analyser une situation éthique de conflit d'intérêts à travers un cadre théorique (ex.: code de déontologie et grille de Legault).	Analyser un cas de conflit d'intérêts au sein d'un projet d'ingénierie pour prendre une décision éthique.
Comparer deux solutions exposées dans un cas pour identifier les avantages et les inconvénients.	Après avoir identifié le besoin du client par l'analyse du contexte, proposer des solutions possibles, réaliser une analyse comparative et recommander la solution optimale.
Analyser une problématique vécue par un client pour identifier ses besoins et les contraintes techniques en jeu.	Formuler une recommandation de la solution optimale par des arguments étayés.

Bien que cette étape ne soit pas incluse dans le déroulement typique d'une étude de cas, il pourrait être demandé aux personnes étudiantes de concevoir la solution recommandée. Enfin, Guilbert et Ouellet (2002) présentent trois variantes des cas d'analyse et de résolution de problèmes pouvant être pertinentes à la formation en ingénierie :

Cas d'incident critique : il s'agit d'une variante du cas de résolution de problèmes qui doit être réalisée dans une situation d'urgence. Le temps alloué pour réaliser les tâches d'analyse ou de prise de décision est ainsi réduit.

Complétude de données : ce cas oblige les personnes étudiantes à identifier les informations manquantes pour résoudre le cas. Pour les obtenir, elles doivent poser des questions, effectuer des recherches ou même réaliser un laboratoire. Le jeu de rôle se combine bien à ce type de cas. Les personnes étudiantes pourraient, par exemple, avoir à formuler des questions pertinentes à la personne enseignante, qui joue le rôle du client, pour obtenir les informations manquantes. Des hypothèses pertinentes peuvent aussi avoir à être formulées.

² Le *cas de résolution de problèmes* se nomme généralement *cas de décision* dans la littérature. Dans ce guide, il a été renommé pour être plus représentatif du contexte de l'ingénierie.

Cas séquentiel ou chronologique : la situation-problème est dévoilée de façon progressive à la manière d'un feuilleton. Cela permet d'ajouter des rebondissements à un cas. Cela peut amener les personnes étudiantes à revoir leur prise de décision selon les nouvelles informations dévoilées.

Des exemples d'études de cas en ingénierie sont présentés aux annexes 2 et 3.

5. Déroulement typique d'une étude de cas

Le déroulement d'une étude de cas en classe peut varier selon les cibles d'apprentissage et le contexte de la classe. La ligne du temps ci-dessous présentent les étapes d'un déroulement typique d'une étude de cas à adapter selon le contexte (Ménard & St-Pierre, 2014). Lors de chacune des étapes, le raisonnement des personnes étudiantes est susceptible d'évoluer. Il est important de souligner que le consensus au sein de l'équipe et du groupe-classe n'est pas nécessairement visé par cette méthode pédagogique. En ce qui concerne la durée de chacune des étapes, elle dépendra de l'ampleur du cas et des tâches demandées. La durée de l'étude de cas peut être d'une à plusieurs séances de cours. La description détaillée des étapes du déroulement d'une étude de cas à adapter est disponible à l'annexe 4.

Figure 2 - Déroulement d'une étude de cas

La figure suivante inspirée de Bédard et al. (2005) présente un exemple de tâches que pourraient accomplir les personnes étudiantes en ingénierie dans un cas de résolution de problèmes.

Figure 3 - Tâches à réaliser dans un cas de résolution de problèmes

6. Rôles des personnes étudiantes et enseignante

Le rôle de la personne enseignante est celui d'un guide qui facilite les apprentissages. En amont de la séance d'étude de cas, elle doit notamment définir les cibles d'apprentissage, rédiger le cas en fonction de celles-ci et planifier le déroulement et le matériel nécessaire. Lors de l'activité, elle introduit le cas et les apprentissages visés pour susciter l'intérêt et la motivation des personnes étudiantes. Elle veille aussi à la qualité et à la vivacité des échanges en équipe en posant des questions ouvertes et en circulant d'une équipe à l'autre pour offrir le soutien nécessaire. En clôture, elle anime la mise en commun des analyses d'équipe, s'assure que les éléments clés du cas ont été abordés, présente sa propre lecture ou celle d'autres experts, fait la synthèse des apprentissages et favorise le transfert en proposant des situations comparables où la théorie pourrait également s'appliquer (Guilbert & Ouellet, 2002).

De leur côté, les personnes étudiantes ont la responsabilité de s'engager activement dans leur préparation, leur participation aux discussions et leur réflexion. La qualité de leurs apprentissages en dépend largement. Comme leur rôle diffère de celui d'une séance magistrale, il est essentiel que la personne enseignante leur explicite en amont. Il est également recommandé d'inviter chaque équipe à se répartir des rôles pour structurer l'activité et renforcer l'engagement (ex. : animateur, scribe, porte-parole, gestionnaire du temps) (Guilbert & Ouellet, 2002).

Le tableau en annexe 5 résume les rôles et responsabilités des personnes étudiantes et enseignante.

7. L'évaluation et les livrables

L'étude de cas peut servir à évaluer en tout ou en partie les cibles d'apprentissage visées. Il est toutefois recommandé de réaliser quelques études de cas en classe à des fins formatives avant de l'utiliser comme outil d'évaluation pour familiariser les personnes étudiantes avec cette méthode pédagogique.

Le rapport de cas constitue un livrable classique et pertinent. Rédigé individuellement, en équipe ou selon une formule hybride, il vise à présenter les principaux résultats de l'analyse, de la prise de décision ou de la recherche de solutions (Bédard et al., 2005; Ménard & St-Pierre, 2014). Il peut aussi inclure une réflexion sur l'évolution du raisonnement de la personne étudiante tout au long de l'étude qui tient compte des différents points de vue exposés (individuel, équipe, en plénière et expert). Une synthèse des habiletés et des savoirs mobilisés peut aussi être demandée afin de mettre en lumière les liens entre la théorie et la pratique. Le cas peut par ailleurs être enrichi de questions complémentaires, comme la réalisation d'une conception détaillée de la solution proposée.

Étant donné l'importance des échanges dans cette méthode, les compétences en communication et en collaboration peuvent également être évaluées, par une autoévaluation, une évaluation par les pairs ou par une réflexion personnelle intégrée au rapport de cas. Les habiletés d'analyse, d'évaluation et d'élaboration de solutions peuvent également être évaluées (Ménard & St-Pierre, 2014). L'annexe 6 présente un exemple de table de matière de rapport de cas pour un cas de résolution de problèmes à adapter, inspiré de Bédard et al. (2005).

8. Méthodologie et conseils pour rédiger un cas

Comme mentionné précédemment, le cas peut prendre différentes formes : un texte écrit, un témoignage ou un jeu de rôle. Il peut présenter des dialogues pour rapporter des paroles échangées. Pour ajouter du réalisme, il est également possible, et même recommandé, de fournir différentes ressources complémentaires qui enrichiront l'étude du cas, comme des rapports techniques, des plans et devis, des photos, des vidéos, des articles de journaux, des données et des fiches techniques. Diverses communications professionnelles, comme des courriels, des extraits de journaux de chantier et des comptes-rendus de réunion peuvent aussi être fournis. Le cas doit être réaliste, lié au domaine d'études et intéressant pour les personnes étudiantes. Des données réelles peuvent être présentées. Comme mentionné précédemment, il est important qu'**un cas possède plusieurs solutions possibles**.

La structure du cas est habituellement divisée en trois parties : une introduction, un développement et une conclusion (Ménard & St-Pierre, 2014). Le tableau à la page suivante présente les fonctions usuelles de celles-ci.

Tableau 3 - Trois parties d'un cas

Partie	Fonctions
Introduction	Présenter le protagoniste, situer le cas dans le temps, présenter la chronologie du cas, mettre en valeur les acteurs de la situation et leurs actions. Capter l'attention et l'intérêt du lecteur.
Développement	Présenter les informations et les faits pertinents à la résolution du cas. Le déroulement de la situation-problème est présenté de manière chronologique. Des informations accessoires peuvent être ajoutées. Le développement se termine par un moment ou un point culminant qui provoque la discussion et l'analyse.
Conclusion	Susciter la réflexion et l'analyse en posant une ou des questions pour encourager la personne étudiante à utiliser ses connaissances et son expérience (ex. : quel est le problème ? Que feriez-vous à la place de X ?). Présenter le mandat confié aux personnes étudiantes qui peuvent jouer un rôle (ex. : l'équipe est une firme de génie-conseil). Le mandat peut être décrit sous la forme de tâches ou de questions à répondre.

En ce qui concerne le style d'écriture, il doit être clair, professionnel et adapté aux personnes étudiantes. Les faits doivent être présentés selon un ordre logique. Les données doivent être présentées de manière objective pour ne pas influencer l'analyse, la prise de décision et la recherche de solutions. Pour les cas d'analyse, il peut être intéressant d'exposer le raisonnement d'un professionnel aux personnes étudiantes par l'entremise du protagoniste. Finalement, le titre du cas doit susciter l'intérêt des lecteurs, mais ne devrait pas mentionner le problème si l'étude de cas a comme objectif de l'identifier.

Pour rédiger un cas qui permettra l'atteinte des cibles d'apprentissage visées, la méthodologie inspirée de Bédard et al. (2005) et de Ménard et St-Pierre (2014) est décrite dans le tableau et la figure suivante. Des ressources sont proposées aux annexes 7 à 9 pour faciliter la rédaction du cas.

Figure 4 - Méthodologie pour rédiger un cas

Tableau 4 - Méthodologie suggérée pour rédiger un cas

Méthodologie suggérée pour rédiger un cas	
Étapes	Description
1. Définir les cibles d'apprentissage et choisir le type de cas	La 1 ^{re} étape consiste à formuler les cibles d'apprentissage de l'étude de cas, soit ce que les personnes étudiantes seront capables de faire à l'issue de celle-ci. Une cible d'apprentissage comprend un verbe d'action, un contenu et un contexte. Exemples : Identifier les avantages et les inconvénients d'une nouvelle technologie de filtration des eaux usées en milieu industriel. Ensuite, le type de cas doit être choisi en fonction des cibles. Ressource : Taxonomie de Bloom pour choisir le verbe d'action (annexe 1).
2. Repérer une situation-problème pertinente	Pour favoriser l'engagement et la motivation, la situation-problème doit être réaliste, stimulante, liée au domaine d'études et adaptée au niveau des personnes étudiantes. Consulter un professionnel en exercice est une excellente stratégie pour identifier une situation-problème inspirante. Les journaux, les articles scientifiques, sa propre expérience, les revues professionnelles, les intelligences artificielles génératives (IAg) et les répertoires de cas sont d'autres sources d'inspiration pertinentes.
3. Collecter les informations nécessaires	Toutes les informations nécessaires à la rédaction du cas doivent être collectées : contexte de la situation-problème, acteurs concernés, contraintes, causes, conséquences, chronologie, etc. Les ressources que les personnes étudiantes utiliseront dans l'étude de cas doivent être rassemblées. Une entrevue avec un professionnel peut s'avérer utile. En cas de données sensibles, une entente de confidentialité et le caviardage des documents techniques peuvent être requis. Ressource : Canevas de collecte de données à adapter (annexe 7).
4. Rédiger le cas	Pour rédiger le cas, il est recommandé de suivre les conseils de la section 8 de ce guide. En respectant la confidentialité des données, les IAg peuvent aider à rédiger une première version du cas qui sera à ajuster. Certaines IAg comme ChatGPT sont davantage créatives pour écrire des cas. Avec ou sans l'aide d'une IAg, le rédacteur doit s'assurer de bien définir les tâches à réaliser par les personnes étudiantes en fonction des cibles d'apprentissage. Ressources : Canevas pour analyser une problématique et pour rechercher des solutions aux annexes 8 et 9.
5. Valider l'étude de cas par le rédacteur	Avant de présenter le cas aux personnes étudiantes, il est important de la valider soi-même en recherchant le plus de solutions possibles et, idéalement, avec des collègues. Cela permet de s'assurer de l'alignement pédagogique, de la clarté de l'information, de la pertinence des ressources proposées et de moduler la complexité du cas au besoin. Cela aide aussi à estimer le temps requis pour chaque étape.
6. Planifier les livrables et l'évaluation	En cohérence avec les cibles d'apprentissage, les livrables attendus doivent être planifiés. Cela n'est pas obligatoire, mais favorise l'engagement et la participation des personnes étudiantes à l'étude de cas. Le livrable peut être évalué ou non, réalisé en équipe, en individuel ou un hybride des deux modalités. Ressource : Exemple d'une table des matières d'un rapport de cas à adapter à l'annexe 6.
7. Planifier le déroulement et le matériel	Il s'agit de planifier le déroulement de chacune des étapes de l'étude du cas. Pour favoriser les apprentissages et un déroulement optimal, il est important de prévoir des questions qui seront posées lors de la période de discussion en équipe et lors du retour en grand groupe. L'aménagement de la salle, des capsules vidéo, des cartes de rôles et des diapositives peuvent être des exemples de matériel nécessaire à l'animation. Ressource : Tableau du déroulement de l'étude de cas à l'annexe 4.
Apporter des améliorations	La première animation d'un cas nécessite souvent des ajustements. Après l'avoir expérimenté en classe, il est conseillé de réviser le scénario, les questions d'animation et les consignes selon les réactions des personnes étudiantes. Recueillir leurs suggestions peut être très utile pour bonifier le cas.

Annexe 1 - Taxonomie de Bloom révisée

Taxonomie de Bloom révisée (domaine cognitif)

Niveau visé	Exemples de verbes d'action pour libeller les objectifs
Créer Mobiliser ses apprentissages pour former un tout cohérent et nouveau. Générer de nouvelles idées. Produire une œuvre personnelle. Créer une production originale. Élaborer un plan d'action personnalisé.	Adapter, agencer, anticiper, arranger, assembler, classer, collecter, combiner, commenter, composer, concevoir, constituer, construire, créer, déduire, dériver, développer, discuter, écrire, élaborer, exposer, formuler, généraliser, générer, imaginer, incorporer, innover, intégrer, inventer, mettre en place, modifier, organiser, planifier, préparer, produire, projeter, proposer, raconter, relater, rédiger, réorganiser, schématiser, structurer, substituer, synthétiser, transmettre...
Évaluer Porter un jugement critique personnel fondé sur des critères variés. Valider des théories. Analyser une situation afin de prendre des décisions et de les justifier.	Apprécier, appuyer, argumenter, attaquer, choisir, classer, comparer, conclure, considérer, contraster, contrôler, convaincre, critiquer, décider, déduire, défendre, déterminer, estimer, évaluer, expliquer, juger, justifier, mesurer, noter, persuader, prédire, produire, recadrer, recommander, résumer, sélectionner, soupeser, soutenir, standardiser, tester, valider, vérifier...
Analyser Résoudre des problèmes. Repérer les éléments d'une situation et comprendre leurs relations. Examiner des faits en isolant les causes. Interpréter des données. Percevoir des tendances.	Analyser, arranger, attribuer, catégoriser, choisir, classer, cibler, comparer, contraster, corrélér, critiquer, décomposer, découper, déduire, délimiter, détecter, différencier, discriminer, disséquer, distinguer, diviser, examiner, expérimenter, expliquer, faire corrélér, faire ressortir, générer, identifier, inférer, interpréter, limiter, mettre en priorité, mettre en relation, modéliser, morceler, nuancer, organiser, opposer, questionner, rechercher, relier, séparer, subdiviser, tester...
Appliquer Résoudre des problèmes en suivant une procédure établie. Calculer. Appliquer une méthode. Accomplir une tâche selon des règles. Manifester une attitude adéquate.	Acter, adapter, administrer, appliquer, assembler, calculer, choisir, classer, classifier, compléter, construire, contrôler, découvrir, démontrer, dessiner, déterminer, développer, employer, établir, exécuter, expérimenter, formuler, fournir, généraliser, gérer, illustrer, implanter, informer, interpréter, jouer, manipuler, mesurer, mettre en pratique, modifier, montrer, opérer, organiser, participer, planifier, pratiquer, préparer, produire, rédiger, relier, résoudre, restructurer, schématiser, simuler, traiter, transférer, trouver, utiliser...
Comprendre Interpréter ou décrire des informations. Expliquer un concept de manière intelligible. Synthétiser un sujet. Expliciter un raisonnement. Illustrer des arguments.	Associer, classer, comparer, compléter, conclure, contextualiser, convertir, décrire, démontrer, déterminer, différencier, dire dans ses mots, discuter, distinguer, estimer, établir, expliquer, exprimer, extrapoler, faire une analogie, généraliser, identifier, illustrer (à l'aide d'exemples), inférer, interpréter, localiser, ordonner, paraphraser, préciser, prédire, préparer, rapporter, réarranger, redéfinir, réécrire, reformuler, regrouper, réorganiser, représenter, résumer, sélectionner, schématiser, situer, traduire ...
Connaître Restituer avec justesse l'information ou procédure apprise. Collecter de l'information, la mémoriser, l'identifier, la reconnaître, la discriminer.	Assigner, associer, caractériser, cataloguer, citer, collecter, décrire, définir, délimiter, désigner, déterminer, enregistrer, énumérer, établir, étiqueter, examiner, expérimenter, identifier, indiquer, inventorier, lister, mémoriser, montrer, localiser, nommer, ordonner, rappeler, réciter, répéter, reconnaître, reproduire, sélectionner, situer...

Source : Service de soutien à l'enseignement, Université Laval, 2002. © Tous droits réservés, avec la permission de l'auteur.

Annexe 2 - Cas en géotechnique

Cet exemple illustre un cas de type résolution de problèmes dans le domaine de la géotechnique. Il a été créé avec la collaboration de P^{re} Vanessa Di Battista.

Durée de l'activité	3 heures
Cibles d'apprentissage	<p>Au terme de l'étude de cas, les personnes étudiantes seront en mesure de :</p> <ul style="list-style-type: none">• Identifier les problématiques géotechniques réduisant la performance des chaussées.• Justifier l'utilisation de géosynthétiques pour atténuer les problématiques géotechniques.• Concevoir une structure de chaussée pavée, avec ou sans géosynthétique, en fonction des conditions du site.• Réaliser une analyse comparative économique, environnementale et technique pour justifier la conception optimale d'une chaussée.

Des matériaux innovants pour des routes durables et économiques ?

Introduction

Mathieu est un ingénieur sénior à la division *Planification et gestion des actifs* de la Ville de Sherbrooke. Il est responsable de la surveillance de l'état du réseau routier, de la priorisation des interventions et de la recommandation des types de réfections à effectuer. Il travaille actuellement à l'élaboration d'un plan triennal d'immobilisation pour identifier les travaux de réparation prioritaires à réaliser au cours des trois prochaines années. Pour effectuer cette priorisation, Mathieu s'appuie sur plusieurs données techniques : rapport d'auscultation des chaussées, étude géotechnique, photos des dégradations, données de circulation et rapport environnemental.

Son analyse préliminaire a mis en évidence la détérioration avancée de la route rurale Du Grand Pré, une artère essentielle reliant plusieurs résidences à une route provinciale très fréquentée. Elle est utilisée quotidiennement par les citoyens du secteur, les services d'urgence, les touristes et les travailleurs des arrondissements environnants. Sa dégradation avancée en fait une candidate prioritaire pour des travaux de réfection.

Développement

Lors de la dernière séance du conseil municipal, la conseillère de l'arrondissement de la route Du Grand Pré a insisté sur l'urgence de réaliser les travaux le plus rapidement possible. Elle n'a pas manqué l'occasion pour rappeler que la réfection de cette route était une promesse électorale de la mairie actuelle. Sa requête est d'ailleurs corroborée par l'ingénieure responsable de la division du *Service aux citoyens* qui a reçu de nombreux signalements de la part de citoyens ayant subi des dommages à leurs véhicules et de cyclistes ayant subi des chutes en raison de la dégradation avancée de la route.

Comme le montrent les photos du relevé, cette route pavée comporte plusieurs types de dégradations. Le rapport géotechnique indique un sol de mauvaise qualité, sensible au gel, avec une nappe phréatique élevée. De plus, la fondation granulaire existante est très mince, ce qui compromet la capacité portante de la chaussée. Les relevés topographiques montrent également des fossés peu profonds qui nuisent au drainage de la fondation de la route.

Enfin, des analyses environnementales ont mis en évidence des concentrations élevées de calcium et de cobalt dans certains échantillons de sol.

Dans sa réflexion, Mathieu doit aussi tenir compte de l'augmentation prévue de la circulation sur cette route. En effet, la municipalité déploie actuellement des campagnes de promotion touristique mettant en valeur les attraits naturels du secteur. Il est anticipé qu'environ 50 000 visiteurs supplémentaires emprunteront cette route chaque année, en plus de la circulation locale. Finalement, Mathieu doit considérer que la municipalité envisage une approche durable pour améliorer la performance de ses routes et réduire les coûts d'entretien à long terme.

Conclusion

Avec un budget de reconstruction de seulement 500 000 \$, Mathieu doit trouver une solution équilibrée. Lors d'un congrès, il a entendu dire que l'intégration de géogrilles aux structures de chaussée peut potentiellement prolonger leur durée de vie et réduire les coûts. Comme l'équipe de Mathieu ne possède pas l'expertise de conception de chaussée avec des géosynthétiques, il a retenu les services de votre firme de génie-conseil pour recommander une structure de chaussée pavée, conventionnelle ou intégrant des géosynthétiques, qui respectera les contraintes techniques, économiques et environnementales du projet.

Votre mandat consiste donc à réaliser les tâches suivantes :

Tâches à réaliser

1. Identifier les causes géotechniques responsables de la détérioration prématurée de la route Du Grand Pré et expliquer comment les géosynthétiques pourraient contribuer à atténuer ces problématiques géotechniques. Un tableau présentant les fonctions des géosynthétiques, leur mode de fonctionnement et les mécanismes de défaillance atténués devra être fourni.
2. Proposer deux conceptions de structure de chaussée pavée respectant les normes en vigueur : une conventionnelle et une avec l'utilisation de géosynthétiques. Des hypothèses de conception claires doivent être formulées et les fiches techniques des géogrilles fournies doivent être utilisées.
3. Recommander à la Ville de Sherbrooke la structure de chaussée pavée optimale pour la reconstruction de la route Du Grand Pré basée sur une analyse comparative économique, technique et environnementale.

Mathieu et son équipe attendent les recommandations détaillées de votre équipe !

Documents techniques disponibles : rapport d'auscultation des chaussées, rapport d'étude géotechnique, relevé photographique des dégradations, relevé de circulation du secteur (DJMA et pourcentage de véhicules lourds), rapport d'analyse environnementale, plan de la route, bordereaux des prix des matériaux de construction d'une chaussée, durée de vie souhaitée de l'intervention, fiches techniques de trois types de géogrilles.

Annexe 3 - Cas en structure du bâtiment

Cet exemple illustre un cas de type résolution de problèmes dans le domaine de la structure du bâtiment. Il a été créé avec la collaboration de P^r Pedro Alexandre Conde Bandini.

Durée de l'activité	3 heures
Cibles d'apprentissage	<p>Au terme de l'étude de cas, les personnes étudiantes seront en mesure de :</p> <ul style="list-style-type: none">• Évaluer les flèches en service d'une dalle unidirectionnelle en béton armé en fonction des chargements prévus et des normes applicables.• Recommander des patrons de chargement en respectant les contraintes techniques et économiques.

Sauver des vies et, si possible, du temps !

Le Centre hospitalier Hôtel-Dieu fait l'objet d'un important projet de rénovation. Dans une logique de maintien des services, les travaux se déroulent étage par étage. Actuellement, vous êtes responsable du suivi des travaux au 4^e étage qui sera entièrement rénové pour accueillir de nouveaux locaux administratifs et des zones de soins. Votre rôle, en tant que personne ingénieure en structure au sein de la firme de génie-conseil Expert+, est d'assurer que les travaux de structure soient conformes aux plans et devis. Selon la réalité du chantier, vous devez également évaluer rigoureusement les demandes du client reliées à la structure. Vous avez participé à la conception des plans de modification de la structure en béton armé et réalisé l'inspection des travaux. Au 3^e étage, juste en dessous, se trouvent les services d'imagerie médicale du centre hospitalier. Ces espaces, toujours en fonction, abritent des équipements médicaux sensibles ancrés à même la dalle de béton du plafond. Leur calibration repose sur la stabilité absolue de leurs ancrages, ce qui a été précisé à plusieurs reprises par l'équipe biomédicale lors des réunions de chantier.

Ce mardi matin, alors que vous quittez le chantier après votre tournée habituelle, Alain Nadeau, le contremaître de GÉMEX Construction, vous interpelle. Il souhaite entreposer sur la dalle du 4^e étage, pour quelques semaines, plusieurs palettes de matériaux : carrelage, mortier, sacs de ciment et panneaux de gypse. « On économiserait un temps fou. On n'a pas besoin de descendre le matériel au sol et de le faire remonter au fur et à mesure », vous explique-t-il. Vous savez que cette dalle a été conçue pour supporter les charges normales d'un hôpital, mais pas nécessairement une surcharge concentrée et temporaire. Vous lui indiquez donc que vous devez analyser la situation avant de donner une réponse. De retour à votre bureau, vous trouvez dans votre boîte courriel un message d'Isabelle Marchand, ingénieure biomédicale de l'hôpital. Elle vous écrit après avoir entendu parler de la demande de l'entrepreneur. Elle s'oppose fortement à tout entreposage sur cette dalle. Elle vous rappelle que, selon les fiches techniques des équipements médicaux, une flèche excessive de la dalle pourrait désaligner les composantes internes, causant une perte de calibration, voire une interruption du service pendant plusieurs jours. Elle insiste : « Une telle situation représenterait un risque inacceptable pour les soins aux patients. » Vous réalisez que cette situation est plus délicate qu'il n'y paraît. Vous devrez déterminer si la dalle peut tolérer cette surcharge temporaire sans dépasser les limites imposées. Vous commencez à rassembler les informations nécessaires pour effectuer vos calculs : le poids estimé des palettes, leur surface de contact, la disposition probable sur la dalle. Vous songez également à des solutions de mitigation, comme une répartition contrôlée des charges, l'utilisation d'un support temporaire en sous-face ou, tout simplement, le refus d'entreposer quoi que ce soit.

La semaine suivante, lors de la réunion de chantier, la discussion sur l'entreposage est à l'ordre du jour. Alain Nadeau maintient sa position : « On est déjà serrés dans l'échéancier. Ce serait une solution simple et efficace. » L'architecte du projet, Marie-Josée Renaud, appuie la demande. Elle croit qu'une solution technique pourrait permettre de satisfaire les exigences biomédicales tout en soutenant l'avancement des travaux. Mais Isabelle Marchand, présente en visioconférence, campe sur sa position. « Le risque est trop grand. Et si une erreur de calcul survient, c'est le service aux patients qui en paie le prix. » Vous êtes désormais placé au centre de cette controverse. Les choix que vous ferez auront un impact sur la logistique du chantier, sur la sécurité des équipements médicaux et sur votre responsabilité professionnelle.

Votre mandat

Considérez que la capacité portante de la dalle est adéquate. En tant que personne ingénieure en structure du projet, vous devez réaliser les tâches suivantes :

Tâche 1 — Analyse structurale de la dalle en béton armé

- Évaluer la flèche en service de la dalle de béton armé du 4^e étage si les palettes proposées sont entreposées comme demandé par l'entrepreneur.
- Comparer les résultats obtenus avec les limites tolérées spécifiées dans la fiche technique des équipements médicaux suspendus sous la dalle de béton.

Tâche 2 — Recherche de solutions et recommandations

- Proposer deux solutions viables d'entreposage de la charge sur la dalle (plan de chargement).
- Recommander la solution que vous jugez la plus efficace en vous basant sur des arguments pertinents.

Ressources à votre disposition : Norme CSA A23.3-19, Code national du bâtiment, plan de structure de la dalle du 4^e étage, fiches techniques des matériaux de construction à entreposer, croquis de l'entreposage proposé par l'entrepreneur, fiches techniques des équipements médicaux, plan de localisation des équipements médicaux, courriel de demande de l'entrepreneur général et courriel d'Isabelle Marchand.

Annexe 4 - Déroulement d'une étude de cas

Déroulement d'une étude de cas	
Étape	Description
Avant la séance d'étude de cas	
Apprentissage de la théorie nécessaire à l'étude du cas	Avant de débiter l'étude du cas, les personnes étudiantes doivent avoir acquis les notions théoriques nécessaires. Cette préparation peut inclure un exposé magistral, des lectures dirigées et des exercices complémentaires. Ces activités peuvent être réalisées en classe ou de façon autonome.
Séance d'étude de cas	
1. Présentation du cas	La personne enseignante introduit le cas à étudier en précisant le contexte, la pertinence de la situation, les cibles d'apprentissage, le déroulement de l'activité, les modalités d'évaluation et les ressources disponibles. Le but est de susciter la motivation et d'assurer le bon déroulement de l'activité.
2. Étude du cas individuel	Chaque personne étudiante lit le cas, identifie les données pertinentes et établit des liens entre les concepts. Elle mobilise ses connaissances antérieures et les acquis théoriques pour réaliser une première analyse du cas. <i>Variante : cette étape peut être effectuée en amont de la séance.</i>
3. Étude du cas en équipe	Les personnes étudiantes se regroupent en équipes de trois à six personnes ³ pour échanger et partager leurs points de vue. Il est recommandé d'attribuer des rôles pour structurer les échanges et favoriser la participation de tous (ex. : scribe, animateur, porte-parole, gestionnaire du temps). Chaque membre de l'équipe présente d'abord les résultats de son analyse individuelle. Les membres de l'équipe discutent et échangent de manière respectueuse et constructive pour affiner leur analyse. L'objectif est de prendre position en considérant différents points de vue afin de développer son argumentaire. Les avantages et les limites de chaque position sont relevés. Pendant ce temps, la personne enseignante circule, stimule les discussions en équipe et propose des pistes de réflexion supplémentaires.
4. Retour en grand groupe	Chaque équipe partage les conclusions de sa réflexion auxquelles s'ensuit une discussion de ses avantages et de ses inconvénients. La personne enseignante anime la plénière en posant des questions ouvertes pour faire ressortir les raisonnements, comparer les approches et approfondir certains aspects du cas.
5. Posture d'expert et clôture du cas	La personne enseignante peut présenter sa propre analyse du cas à titre d'experte ou présenter celles d'experts du domaine. Celle-ci doit être présentée comme une des options possibles. Elle synthétise les éléments clés discutés et valide l'atteinte des cibles d'apprentissage en questionnant les personnes étudiantes. Elle s'assure que les liens entre la théorie et la pratique sont clairs. Elle encourage le transfert des apprentissages en demandant aux personnes étudiantes d'identifier d'autres situations-problèmes où la théorie pourrait s'appliquer. Pour ce faire, elle peut poser des questions ouvertes, telles que : « Avez-vous déjà rencontré des situations similaires ? Quelles sont les différences et ressemblances entre ces cas ? ».
6. Production d'un livrable (optionnel)	L'étude de cas peut se conclure par un livrable, réalisé en classe ou à la maison, individuellement, en équipe ou selon une approche hybride. Il peut s'agir d'un rapport de cas qui présente un résumé des éléments clés et un bilan des apprentissages réalisés. Une réflexion sur l'évolution de leur analyse du cas et de la prise de position peut également être demandée.

Sources d'inspiration : (Bédard et al., 2005; Guilbert & Ouellet, 2002; Ménard & St-Pierre, 2014; Van Stappen, 1989)

³ Des équipes entre 3 et 6 personnes étudiantes sont recommandées (Bédard et al., 2005; Ménard & St-Pierre, 2014; Pépin, 2017).

Annexe 5 - Rôles des personnes étudiantes et enseignante

Personne impliquée	Descriptions des rôles et responsabilités
Rôle et responsabilités de la personne enseignante	<ul style="list-style-type: none"> • Rédiger, choisir ou adapter un cas aux cibles d'apprentissage visées. • Planifier le déroulement de la séance et les évaluations. • Former les équipes et faciliter la répartition des rôles au sein de celle-ci. • Introduire le cas à étudier (cibles d'apprentissage, contexte du cas et sa pertinence, déroulement, ressources disponibles, évaluation, etc.). • Superviser et stimuler les discussions en équipe. Si requis, diriger les personnes étudiantes vers d'autres pistes de recherche ou de réflexion. • Animer des plénières en grand groupe et s'assurer que tous les aspects du cas ont été traités. Prévoir des questions ouvertes pour l'animation. • Synthétiser les apprentissages visés et rendre explicites les liens entre la théorie et la pratique. • Assurer le transfert des apprentissages en explorant et en proposant d'autres contextes d'application.
Rôle et responsabilités de la personne étudiante	<ul style="list-style-type: none"> • S'engager activement dans leurs apprentissages. • Se préparer adéquatement à la séance d'étude de cas. • Lire le cas et réaliser une première analyse individuelle du cas. • Participer activement aux discussions et à l'analyse du cas en équipe. • Participer aux plénières en présentant les résultats de son équipe. • Rédiger un rapport de cas ou autre livrable lorsque demandé. • Démontrer de l'ouverture et du respect à la diversité des idées et des opinions. • Adopter un rôle d'équipe (ex. : scribe, animateur, gestionnaire du temps, porte-parole).

Sources d'inspiration : (Bédard et al., 2005; Guilbert & Ouellet, 2002; Ménard & St-Pierre, 2014; Van Stappen, 1989)

Annexe 6 - Exemple de table des matières d'un rapport de cas de résolution de problèmes

Titre du rapport de cas

1. Introduction

2. Analyse du cas

- 2.1. Description du problème
- 2.2. Analyse des causes et des conséquences
- 2.3. Identification des acteurs concernés
- 2.4. Description du besoin et des contraintes à considérer

3. Prise de décision ou recherche de solutions

- 3.1. Présentation des solutions possibles
- 3.2. Comparaison des solutions selon certains critères
- 3.3. Recommandation de la solution retenue

4. Questions supplémentaires à l'étude de cas

- 4.1. Conception de la solution retenue
- 4.2. Plan ou croquis de la solution retenue

5. Présentation de l'évolution de son analyse du cas au cours de l'activité

6. Synthèse des apprentissages mobilisés pour étudier le cas

7. Réflexion concernant sa compétence à collaborer avec ses pairs

- 7.1. Grille d'autoévaluation de la compétence à collaborer avec ses pairs
- 7.2. Réflexion concernant sa compétence à collaborer avec ses pairs (forces, points d'amélioration)

8. Conclusion

Annexe 7 - Canevas de collecte d'information pour faciliter la rédaction du cas

Le but de ce canevas est de collecter des informations qui apporteront du réalisme au cas que vous rédigez. Les informations essentielles pour réaliser l'étude de cas doivent s'y retrouver. Il doit être adapté aux cibles d'apprentissage et au contexte du groupe-classe.

Élément	Information
Description de la situation-problème incluant son contexte (ex. : politique, social, économique, développement durable, éthique et déontologie)	
Information sur la partie prenante ou l'entreprise vivant la situation-problème (ex. : nom, domaine, secteur(s) d'activités)	
Acteurs concernés (ex. : client, utilisateurs, citoyens)	
Causes et conséquences de la situation-problème	
Contraintes à considérer pour l'analyse ou l'élaboration de solutions (ex. : budget, développement durable, normes)	
Pistes de solutions	
Ressources disponibles (ex. : études techniques, plans, photos, relevés)	

Annexe 8 - Cadre d'analyse d'une problématique

Inspiré de (Dionne & Ouellette, 2023).

Annexe 9 - Cadre d'élaboration de solutions en ingénierie

Besoin

Contrainte(s) à respecter

Solutions possibles

Résumé de la comparaison des solutions

Recommandation de la solution optimale

Références bibliographiques

- Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B. S. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Allyn & Bacon.
- Bédard, M. G., Dell'Aniello, P., & Desbiens, D. (2005). *La méthode des cas : Guide orienté vers le développement des compétences* (2e édition). G. Morin.
- Dionne, B., & Ouellette, C. (2023). *L'essentiel pour réussir ses études* (2e édition). Chenelière éducation.
- Garvin, D. A. (2003). Making the Case : Professional Education for the World of Practice. *Harvard Magazine*, 106(1), 56-65.
- Guilbert, L., & Ouellet, L. (2002). *Étude de cas—Apprentissage par problèmes*. Presses de l'Université du Québec.
- Ménard, L., & St-Pierre, L. (2014). *Se former à la pédagogie de l'enseignement supérieur*. Association québécoise de pédagogie collégiale.
- Mucchielli, R. (1969). *La méthode des cas : Connaissances du problème, applications pratiques*. ESF.
- Mucchielli, R. (1984). *La méthode des cas : Connaissance du problème, applications pratiques* (8e éd). ESF éd.
- Ordre des ingénieurs du Québec. (2021). *Guide de pratique professionnelle*. https://www.oiq.qc.ca/wp-content/uploads/documents/DSIP/20181024_GPP.pdf
- Pépin, R. (2017). *Gestion des équipes de travail* (2e édition). Les Éditions SMG.
- Service de soutien à l'enseignement. (2002). *Taxonomie de Bloom révisée (domaine cognitif)*. Université Laval. <https://www.enseigner.ulaval.ca/system/files/public/pedagogie/preparer-votre-cours/taxonomie-de-bloom-revisee.pdf>
- Van Stappen, Y. (1989). Un ajout à l'exposé magistral : La méthode des cas. *Pédagogie collégiale*, 3(2), 16-18.

Ressources pertinentes à consulter

- Brookfield, S. D. & Preskill, S. (2005). Keeping discussion going through questioning listening and responding. Dans S. D. Brookfield & S. Preskill (dir). *Discussion as way of teaching: tool and techniques for democratic classrooms*. (2e éd., p. 83-100). Jossey-Bass Publishers.
- Centre de cas HEC. (2019). *Connaître la méthode de cas*. <https://methodedescas.hec.ca/connaitre-la-methode-des-cas/>